

தமிழ் நாடக வரலாற்றெழுதியல் - சில அவதானக் குறிப்புகள்

முனைவர் தெ. வெற்றிச்செல்வன்

இணைப்பேராசிரியர், அயல்நாட்டுத் தமிழ்க்கல்வித்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலக நாடக வரலாற்றை எழுதப்புகும் யாரும் எல்லா இனக்குழுக்களிலும் ஆதிக்குடிகளின் போலிச்செய்தலில் இருந்தே நாடக உருவாக்கம் முகிழ்த்திருக்க வேண்டும் என்பதனையே சொல்லி வந்திருக்கிறார்கள். சில மேலை நாடுகளிலும் கீழநாடுகளிலும் சடங்கு சமயம் சார்ந்த பின்னணி நாடக உருவாக்கத்தோடு தொடர்பு படுத்தப்பட்டுப் பேசப்பட்டு வருகிறது தமிழ் நாடக வரலாற்றை எழுதப் புகுந்தாலும் தமிழ்நாடகத் தொடக்கம் என்பது, போலிச் செய்தலிலிருந்து உருவாகி இருக்கவேண்டும் என்கிற கருதுகோளை வலிமையாக முன்வைத்து எழுதப்படவேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. ஆனால் நாடகர் மெளனகுரு, சடங்கை ஆதாரமாகக் கொண்டு தமிழ் நாடகம் தோன்றியிருக்கக் கூடும் என்று சொல்வது ஆய்வுக்குரியது. சமயச் சார்பற்ற தமிழ் மரபில் சடங்குகளோடு தொடர்பு படுத்துவது எந்த அளவுக்குத் தர்க்க நியாயம் உள்ளது என்கிற கேள்வியை முன்வைத்து இவ்வாய்வு முன் செல்கிறது. **திறவுச் சொற்கள்:** கூத்து, நாடகம், போலிச்செய்தல், சடங்கு, வரலாற்றெழுதியல்

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442901](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442901)

முன்னுரை - பல்கலைகளின் கூட்டுவினை

பல்கலைகளின் கூட்டு வினையின் வெளிப்பாடாக அமையும் நாடகம் என்பது, போலிச்செய்தல் என்னும் பண்பினை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும் என்பதே ஏற்புடையதாகும். இதையே ஜார்ஜ் தாம்சன் வார்த்தையில் சொன்னால் இங்கு பொருத்தம் பெறும். To resume the three arts of Dancing, Music, and Poetry began as one their source was the rhythmical movement of human bodies engaged in collective labour (George Thompson, (1962) Marxism and Poetry, peoples Publishing House, New Delhi, ரோம் போன்ற நாடுகளில் கிறித்தவ சமயம் தொடர்புடையதாகவே நாடகம் தோன்றியதாகவும் இங்கிலாந்து போன்ற உலக நாடுகளில் சமய அடிப்படையில் தோன்றியிருப்பதாகவும் ஐரோப்பா முழுவதும் புனிதர்களின் அற்புதச் செயல்கள் ஏகநாதரின் வரலாறு நன்மை தீமைகளுக்கு இடையே நிகழும் இடையறாத போராட்டம் எனும் கருத்துக்களின் ஊடாகவே தொடக்க காலத்தில் நாடகங்கள் நிகழ்த்தப்பட்டதாகவும் முதன் முதலில் எகிப்து நாட்டிலேயே எகிப்திய பிரமிடுகளில் இருந்தும் சமயக் கல்லறைகளில் இருந்தும் நாடகங்கள் கிடைத்து இருப்பதைக் கொண்டு முதல் நாடகம் உலக நாடகத் தோற்றத்தின் பழமை என்ற பெருமையை கிரேக்கம் தான் பெற்றிருக்கும் என்கிறார் மாஸ்பரோ.

தமிழ் நாடகத் தோற்றம் சடங்கு அடிப்படையில் தோன்றியது எனும் மௌன குருவின் கொள்கையைக் கடந்து சடங்கு சம்பிரதாயமற்ற போலச்செய்தல் என்கிற கூட்டு வினைகளின் வெளிப்பாடாகத்தான் தமிழ் நாடகம் உருவாகியிருக்க முடியும் என்கிற கொள்கையை மட்டுமே நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் படியாக இருக்கிறது.

சமயச்சார்பற்ற வரலாறுபடைத்த அறிவாண்மைக்கு நாடகம் மட்டும் எப்படி விதிவிலக்காக இருந்துவிடமுடியும் என்பதை நாம் எண்ணிப்பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. அது இசையோடு தொடர்புடையதாக இருந்தாலும் சரி கூத்தோடு தொடர்புடையதாக இருந்தாலும் சரி சமயச்சார்பற்ற ஒரு வரலாற்றுப் பின்னணி கொண்டதாக இருப்பது என்பதுதான் தமிழ் மரபின் தனித்துவமாக இருந்திருக்க முடியும் என்கிற அடிப்படையில் சடங்கிலிருந்து தமிழ் நாடகம் தோன்றியது என்கிற கருத்தாக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வதில் நமக்கு தயக்கங்கள் இருக்கின்றன.

வட மரபில் நாட்டியம் என்கிற ஒரு சொல்லாடல் கூத்தையும் நாடகத்தையும் ஒருங்கே கொண்டதாக இருந்தாலும் தமிழில் கூத்து நாடகம் என்கிற இரண்டு சொற்களையும் மாறி மாறி நாம் பேசினாலும் கூத்தின் வளர்ச்சியாகவே நாடகத்தைப் பார்க்கலாம் என்று தோன்றுகிறது. ஜார்ஜ் தாம்சன் சொல்வதைப்போல கூட்டுழைப்பின் விளைவாக பாட்டு இசை ஓவியம் வசனம் என்று பல கூட்டு வினைகளின் உள் தொகுப்பாகவே நாடகக்கலை வளர்ந்திருக்கிறது என்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

சங்க இலக்கியங்களில் நாடகம் என்ற சொல் முதன்முதலில் பட்டினப்பாலையில் பயின்றுவரக் காணமுடிகிறது. நாடகம் பாடலோடு இணைந்திருந்த பாங்கினை சொல்ல வந்த பட்டினப்பாலை

பாடல் ஓர்ந்தும் நாடகம் நயந்தும்

(பட்டினப்பாலை 113 114)

என்று பதிவு செய்துள்ளது. கூத்து மற்றும் ஆடல்களின் நிகழ்வு இடம் சங்க இலக்கியங்களில் அரங்கம் எனக் குறிக்கப்படுகின்றது.

அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள்

(கலித்தொகை 79- 4)

களி நாள் அரங்கின் அணிநலம் புரையும்

(பரி-16 ; 12 ; 13)

இவை அரங்கம் குறித்த சங்க இலக்கியப் பதிவுகள் ஆகும்.

வெறியாட்டு வசைக்கூத்து நசைக்கூத்து அமலைக்கூத்து ஆர்க்கூத்து, உன்னக்கூத்து, கரந்தைக்கூத்து, வெறிக்கூத்து, நொச்சிக்கூத்து, பாசிக்கூத்து, எருமைமரக்கூத்து, ஏமக்கூத்து, கந்தழிக்கூத்து, ஆற்றுப்படைக்கூத்து, களவழிக் கூத்து, முன்தேர் குறவை, பின்தேர் குறவை, தொடாக்காஞ்சி, ஆஞ்சி, கொற்றவைநிலை, கையறுநிலை, துடிநிலை, கழல்நிலை, பிள்ளைநிலை, பூவைநிலை, தொகைநிலை, அருநிலை, தானைநிலை, நல்லிசைநிலை, குதிரைநிலை, யானைநிலை, தபுதாரநிலை, தலையொடு முடிந்தநிலை, தலைப்பெயல்நிலை, தமிழஞ்சி, கொற்றவள்ளை, தாபதநிலை, பாலைநிலை, கொடிநிலை, வேள்விநிலை, கண்படைநிலை, கடைநிலை, விளக்குநிலை, இயன் மொழி வாழ்த்து, புறநிலை வாழ்த்து, பெரும்படை வாழ்த்து, பிள்ளை ஆட்டு என்று இப்படி கூத்தோடு தொடர்புடைய போர் சார்ந்த செயன்மைகளையும் மையப்படுத்தி போர்ச் சமூகத்தில் கூத்துக்கலைப் பரிமாணங்களை நாம் பார்க்கிறோம்.

தொல்காப்பியர் கால மெய்ப்பாடுகளைச் சொல்லுகிற போது புகழுகம் புரிதல், பொறிநுதல் வியர்த்தல், நகு நயம் மறைத்தல், சிதைவு பிறர்க்கின்மை, கூழை விரித்தல், காத்தொன்று கலைதல், ஊழணிதைவரல், உடை பெயர்ந்துடுத்தல் அல்குல் தைவரல், அணிந்தவை திருத்தல், இல்வலியுறுத்தல் இருகையும் எடுத்தல், பாராட்டெடுத்தல், மடந்தப உரைத்தல் ஈரமில் கூற்றலர் நாணல், கொடுப்பவை கோடல், தெரிந்துடம்படுத்தல், திளைப்பு வினை மறுத்தல், கரந்திடத்தொழிதல், கண்டவழி உரைத்தல், புறஞ்செய்ச்சிதைதல் புலம்பித் தோன்றல் கலங்கி மொழிதல், கையறவுரைத்தல் என்றும் அவத்தைகள் பட்டியலிடப்பட்ட செழுமரபு தமிழ்மரபு. இன்னுமின்னும் நீரும் இம்மரபு விரிவச்சம் கருதி சுருக்கியுரைக்கப்படுகிறது.

கூத்து எனும் கலைவடிவத்தை நிகழ்த்தும் கலைஞர்கள் அக்காலத்தில் பாணர், கோடியர் கண்ணுலர், வயிரியர், கூத்தர் எனப் பல பெயர்கள் கொண்டு அழைக்கப் பட்டனர். சங்க நூல்கள் கூத்தர்களின் பெருமைகளை சுட்டுவன. அவ்வாறு செல்லும் போது கூத்துக்குரிய பொருள்களையும் இசைக்கருவிகளையும் பைகளில் கட்டி கொத்துக் கொத்தாக மூங்கில் கால்களை மாட்டி தூக்கிச் செல்லும் காட்சி கொத்துக் கொத்தாக காய்த்துத் தொங்கிய பலாக் காய்களை நினைவூட்டிய பாங்கினை சங்கப் பனுவல் எடுத்துரைக்கும்.

கூத்துக் கலையைக் கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர்கள், சங்க காலத்தில் ஆட்டன் ஆட்டி என்று அழைக்கப்பட்டனர். போரிடும் வீரரையும் கூத்தாடும் கூத்தரையும் ஆடுநர் எனக் குறிப்பிடும் மரபு சங்க காலத்தில் இருந்துள்ளது. பல முயற்சிகள் பல சோதனைகள் பல கருத்துருவாக்கங்கள் நாடகத் தளத்தில் நிகழ்ந்து வந்திருப்பதை தொடர்ந்து நாம் கண்டுகொள்ள முடியும். உலகியல் வழக்கிலும் நாடக வழக்கிலும் என்று தொல்காப்பியம் சொல்லுகிற போது அதன் ஆழம் புரியும்.

நாடக இலக்கண நூல்கள்

எது எப்படியோ கூத்து வரலாறாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நாடக வரலாறாக இருந்தாலும் சரி தமிழுக்கு என்று தனித்துவ வரலாற்று அம்சங்கள் இருக்கின்றன. மறைந்து போன தமிழ் நூல்களுள் நாடகப்பனுவல்கள் பற்பல. உரையாசிரியர்கள் நம்மிடம் இருந்ததாகச் சொல்கின்ற நாடக இலக்கண நூல்கள் முறுவல், சயந்தம், குணநூல், செயிற்றியம், இசை நுணுக்கும், இந்திர காளியம், பஞ்சமரபு, பரத சேனாபதியம், மதிவாணர் நாடகத்தமிழ் நூல், கூத்தநூல், செயன்முறை, நூல் என்கிற இந்த பகுப்பில் நாடக வரலாற்றைத் தொகுக்கிற முயற்சியில் பண்டைய வரலாறு என்பது மறைந்துபோன தமிழ் நூல்களில் அடங்கிவிட்டது என்பதும் உரையாசிரியர்கள் ஆங்காங்கே மேற்கோள் சொல்லுகிற குறிப்பாக செயிற்றியம் போன்ற நூல்களில் இருந்து நமக்குக் கிடைக்கிற பஞ்சமரபு

போன்ற நூல்களில் இருந்து கிடைக்கிற சில நூற்பாக்களைக் கொண்டு அந்தக் காலத்தில் நாடகத்திற்கான இலக்கணங்கள் படைக்கப்பட்டதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். 10, 11 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இப்படித் தோன்றியிருக்கலாம் அப்படித் தோன்றியிருக்கலாம் என்கிற கருது கோள்கள் வரலாற்றைத் தவிர்த்து புராணிகத் தொன்மையை கட்டமைக்கின்றன. அதோடு சமயச்சார்பை ஒட்ட வைக்கின்றன

காமவேள் விழவு என்ற மன்மதன் கூத்து காலம்காலமாக தமிழ் மண்ணில் ஆடப்பட்டு வந்திருக்கிறது.

காமவேள் விழவாயின் கலங்குவள் பெரிதென (கலித்தொகை 27;24,25)

இதுபோல வெற்றிக்காக விழா கொண்டாடுதல்; குறிப்பாக போர் வெற்றிவிழாக்கள் அதைப்போல வேளாண் பெருமக்கள் தங்கள் அறுவடை முடிந்த மகிழ்ச்சியைக் கொண்டாடுதல் பல பூவிழவு என்கிற பூந்தொடை விழவு எனும் வகையில் பலநாட்கள் நிகழ்த்திய தொடர்க்கூத்து போன்றவை குறித்துக் காட்டத் தக்கன.

விளைச்சல் சிறக்கவேண்டும் என்பதற்காக ஒலித்தலை விழவு கொண்டாடப்பட்டிருப்பதையும் ஆற்றில் புதுவெள்ளம் வந்த சிறப்பினைப் போற்றி மகிழ்ந்தாடிய ஒரு வகைக் கூத்து, தீநீர் விழவு என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதையும் இதுபோல கூத்துக் கலைஞர்கள் போரில்லாக் காலங்களில் கிடைக்கும் ஓய்வுநேரங்களில் போர்ப் பயிற்சி பெறுவதற்கான பாங்கில் குழு அமைத்து ஆடும் போர்க் கூத்து மள்ளர் விழவு என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதையும் நோக்கலாம்.

நகையே அழுகை இளிவரல் மருட்கை

அச்சம் உவகை பெருமிதம் வெகுளி

என அப்பால் எட்டே மெய்ப்பாடென்ப

எனும் தொல்காப்பிய மெய்ப்பாட்டியல் தமிழ்நாடக மரபின் வேர்நீட்சியையும் நுணுக்கத்தையும் சித்திரப் படுத்துகிறது.

எள்ளல் இளமை பேதைமை மடன் உள்பட்ட நான்கு நகை இளிவு இழவு அசைவு வறுமை விளிவில் கொள்கை நான்கு அழுகை மூப்பு பிணி வருத்தம் மென்மை யாப்புற வந்த

நான்கு இளிவரல் புதுமை பெருமை, சிறுமை ஆக்கம் மதிமைமை சாலா நான்கு மருட்கை அணங்கு விலங்கு கள்வர் தம்மிறை பிணங்கல் சாலா நான்கு அச்சம் கல்வி தறுகண் இசைமை கொடை சொல்லப்பட்ட நான்கு பெரும்தம் உறுப்பறை, குடிகோள் அலை கொலை வெறுப்ப வந்த நான்கு வெகுளி செல்வம் புலன் புணர்வு விளையாட்டு அல்லல் நீத்த நான்கு உவகை

என அகத்தில் தோன்றிய 32 பொருளும் நானான்காய்த் தொகுப்பாய்ப் பிரிந்து மெய்ப்பாடு எட்டாகிறது என்று மு.இராமசுவாமி விளாக்கிறார். மு.இராமசுவாமி, 2008, தமிழ்ச் சமூகத்தில் கூத்து நாடகம்-ஒரு தொடர் விவாதத்தை நோக்கி, பக்கம்-92 நாட்டிய சாஸ்திரம் காட்டும் குறிப்பு சுவை தொல்காப்பியம் சொல்லும் மெய்ப்பாடு இவற்றை ஒரே நேர்க்கோட்டில் பொருள் துலக்குகிறார் மு.இராமசுவாமி .

நாட்டிய சாஸ்திரம் காட்டும் குறிப்பு சுவை தொல்காப்பியம் சொல்லும் மெய்ப்பாடு ரதி சிருங்காரம் உவகை ஹாசம் ஹாசியம் நகை சோகம் கருணா அழகை குரோதம் ரொளதர்ம் வெகுளி உத்சாகம் வீரம் பெரும்தம் பயம் பயானகா அச்சம் ஜலிகுபஸா பீபஸ்ஸம் இளிவரல் விஸ்வமயம் அற்புதம் மருட்கை

(தமிழ்ச் சமூகத்தில் கூத்து நாடகம்-ஒரு தொடர் விவாதத்தை நோக்கி, பக்கம்-94)

இப்படி ஒரு வலுவான பின்னணியும் மரபுச்செறிவும் கொண்ட நாடகவரலாற்று நிலத்தில் நாடகத்தின் தோற்றம் குறித்து முரண்பட்ட கருத்தைப் புழங்கிவரும் பௌராணிகம் ஏதோ நமக்கு அறிவுபுகட்ட தேவாதிதேவர்கள் நாடகத்தை சூமந்திரகாளி சொல்லி உருவாக்கித் தந்தார்கள் என்னுமாப்போல உட்டாலங்கடி கிரிகிரி வேலைகள் ஒருபுறம். பரதரின் நாட்டிய சாஸ்திரம் குறிப்பிடும் நாடகத் தோற்றம் குறித்த வரலாறு இங்கு மிகக் கூர்ந்த அவதானிப்பதற்குரியதாகவுள்ளது. அதாவது “முன்னொரு

காலத்தில் நாவலந்தீவில் வாழ்ந்த மக்களிடையே போட்டியும் பொறாமையும் மிகுந்து போரும் பூசலும் மிகுந்தன. இது கண்டு வருந்திய இந்திரனும் அற்றைய தேவர்களும் பிரம்மனிடம் முறையிட்டனர். சூத்திரர்களின் எண்ணிக்கை பெருகிவிட்டது. சூத்திரர்கள் வேதங்களை கற்பதற்குத் தகுதியற்றவர்கள் எனவே இருக்கின்ற நான்கு வேதங்களைக் கொண்டு அவர்களைத் திருத்த இயலாது திருத்துவதற்கு ஏதுவாக எல்லா இனத்தவருக்கும் பொதுவான ஐந்தாவது வேதம் ஒன்று இயற்றப்பட வேண்டும் என்றனர். பிரம்மன் ரிக் வேதத்தில் இருந்து உரையாடல் மற்றும் பாடல்களையும் யசூர் வேதத்திலிருந்து அபிநயங்களையும் சாமவேதத்திலிருந்து சுவைகளையும் ஒன்றுசேர்த்து ஐந்தாவது வேதமாகக் கூத்துக் கலையைப் படைத்தான். இக்கலையை மூவுலகத்தவரும் ஏற்றுக் கொண்டனர். இந்திரனை அழைத்த பிரம்மன், நாட்டிய வேதத்தைக் கொடுத்து கூத்தினை நிகழ்த்துமாறு வேண்டினான். தேவர்கள் இக்கலையில் வெற்றிபெற முடியாது என இந்திரன் தயங்க, பிரம்மன் இப்பொறுப்பைப் பரதமுனிவரிடம் ஒப்படைத்தான்.. ஆழ்ந்த அறிவும் கூரிய சிந்தனைத் திறனும் கொண்ட பரத முனிவர் பிரம்மன் வகுத்த அந்த இலக்கணத்திற்கு ஏற்றவாறு முதல் நாடகத்தைத் தொடங்கினார். பெண் பாத்திரங்களை இந்திரனின் இசைவு பெற்ற தேவருலகப் பெண்டிர் ஏற்று நடக்க, நாரதர் முதலானோர் இசை வழங்கிட அரக்கர்களின் தோல்வி எனும் முதல் நாடகம் திறந்தவெளியில் நிகழ்த்தப்பட்டது. நிகழ்த்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்போதே பார்த்துக் கொண்டிருந்த அரக்கர்கள் இடையே குழப்பம் உண்டாயிற்று. இந்தக் குழப்பம் அரங்கத்தின் தேவையை உணர்த்தியது. அசுரர்களின் மத்தியில் தோன்றிய பிரம்மன் நீங்கள் ஒன்றுபட்டு வாழ உங்களுக்கு நல்லறிவு புகட்டவே நான் இக் கலையைப் படைத்தேன்” என்று பேசுவதாக நீள்கிறது, அந்தப் புராணிகமான பதிவு. (கோவிந்தசாமி.பெ, (2012) காலந்தோறும் தமிழ் நாடகம், பக்கம் 11-12)

தமிழ் நாடக வரலாற்றில் பன்மைக் கூறுகள்

பிங்கலந்தை என்ற நூல் நாடகர், நிருத்தர், கோடியர், வயிரியர் கூத்தர் என்ன பல பெயர்களில் கூத்தர்களைக் குறிப்பிடுகிறது. கூத்தராற்றுப்படை பொருநராற்றுப் படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, சிறுபாணாற்றுப்படை எனும் சங்க இலக்கியங்கள் தலைப்பிலேயே பொருநர்கள் கூத்தர்கள் பாணர்களின் பெருமையைச் சுட்டுவன என்று காண முடிகிறது.

நாடக அரங்கம் அமைப்பதற்குரிய இடம் குறித்து பரதசேனாபதியமும் அமைக்கப்படும் அரங்கம், திரை அகியன குறித்துச் சிலப்பதிகாரமும் கூறும் தகவல்கள் ருசிகரமானவை.

**என்புமி கூர்ங்கல் களியுவர் ஈளை
துன்ப நீறு துகளிவை இன்றி
ஊரகத் தாகி உளைமான் பூண்ட
தேரகத்தோடும் தெருவுமுக நோக்கி
கோடல் வேண்டும் ஆடரங்கதுவே
(பரதசேனாபதியம்)**

**எழுகோல் அகலத்து எண்கோல் நீளத்து
ஒருகோல் உயரத்து உறுப்பினது ஆகி
உத்திரப் பலகையோடு அரங்கின் பலகை
வைத்த இடை நிலம் நால்கோல் ஆக
ஏற்ற வாயில் இரண்டுடன்....**

(சிலப்பதிகாரம் அரங்கேற்றுக்காதை, 101-105)

திரை எழனி என்ற சொல் கொண்டு குறிப்பிடப்பட்டது . திரை அமைப்பை பற்றிப் பேசுவருகிற போது ஒருமுகஎழினி , பொருமுக எழினி, கரந்துவரல் எழினி என மூவகைத் திரைகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன நாடக நிகழ்வு மேடைப்பகுதி நாயகப்பத்தி எனப் பெற்றது. நடிகர்கள் தங்குவதற்கு அரங்கின் அருகில் குடில் அமைக்கப்பட்டது இது கண்ணுளர் குடிநைப் பள்ளி என அழைக்கப் பட்டது. அமர்ந்திருக்கும் இடம் அம்பலம் என வழங்கப்பட்டது. ஆடுவோர் ஆசிரியர் இசைக்கருவி வாசிப்போர் ஆகியோருக்கு மேடையில் தனித்தனி இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன. (சிலப்பதிகாரம் அரங்கேற்றுக்காதை, 109-110)

சிலப்பதிகார காலத்தில் நாடக அழகியல் இவ்வாறாகப் பொலிந்திருக்க, இதற்கு மாறாக நாடகம் சிற்றின்ப நாட்டத்தைத் தருவதால்

அது கடிந்து ஒதுக்கப்பட வேண்டியது என்ற கருத்து நிலையின் காலமாக மணிமேகலையின் காலத்தைக் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

இக்காலத்தில் குடும்பப்பெண்கள் ஆடல் பாடல்களில் பங்கெடுக்க வாய்ப்பு மிக்குறையாக இருந்திருக்கலாம். தோற்ற எதிரிநாட்டரசனின் நாட்டிலிருந்து பிடித்துவரப்பட்ட பெண்களை பயிற்றுவித்து ஈடுபடுத்தியிருக்கலாம். பிற்காலத்தில் கொண்டி மகளிர் பரத்தமை ஒழுக்கம் தேவதாசி முறைமை உருவாகக் காரணவராக்கப்பட்டு பெண்ணிலைவாதம் குறுக்கப்பட்டதாக ஆயமுடியும்.

வண்டின் துறங்கும் கொண்டி மகளிரை...

(மணிமேகலை 18;103-109)

என்று மணிமேகலை எட்டாவது பாடல் வரிகள்... திருக்குறளில் குறிப்பிடப்படும் கூத்தாட்டவைக் குழாத்தற்றே பெருஞ்செல்வம் போக்கும் அது விளிந் தற்று

332

என்று பார்க்கிற பார்வைகளைத் தொகுத்தும் பகுத்தும் பார்க்கவியலும்.

நாடகம் என்பது துன்பத்தைத் தருவது என்பது சமணர்களின் எண்ணமாகும். சமணர்கள் கடுந்துறவு காரணமாக நாடகம் உள்ளிட்ட எல்லாக் கலைகளையும் வெறுத்து ஒதுக்கியவர்கள். எனவே தான்

**பாடகஞ் சாராமை பாத்திலார் தாம் விழையும்
நாடகஞ் சாராமை நாடுங்கால் - நாடகம்
சேர்ந்தாற் பகைபழி தீச்சொல்லே சாக்காடே
தீர்ந்தாற் போற்றீரா வரும்**

என ஏலாதி நாடகம் பார்ப்பதால் வரும் கேடுகளைச் சுட்டுகிறது. இசையும் கூத்தும் காமத்தை மிகுவிப்பன என்பது சமணர்களின் கருத்தாக இருந்ததால் கலைகளில் கொண்ட ஈடுபாட்டினை ஒழித்தால் மட்டுமே முக்தி நிலையை அடையமுடியும் என்ற எண்ணக்கரு உருவான காலம் முரணானது. இதன் வெளிப் பாடாகவே சீவக சிந்தாமணி படைக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிடப்படுகிறது. காமத்தை மிகச்செய்யும் நாடகங்களை காண்போர் கண்களைத் தோண்டி எடுக்கவேண்டும் என்பது சீவக சிந்தாமணி கருத்தாகக் கொள்கிறது.

அழகியலில் திளைத்து முயங்கும் தமிழ்ச் சமூகச்சூழலில் இது முரண் நகைதான். இவ்வாறு சமணம் நாடகத்தை காமமிகுதியால் இழித்தும் பழித்தும் பேச, கூத்து நிகழ்த்துவாரைக் குறிக்கும் பொதுச்சொல்லான கூத்தர் என்ற பெயர் கொண்டு கூத்தனார் என்று சிவனை சைவம் குறிப்பிடுவதை சமயங்களுக்கு இடையிலான முரணியல்பாகப் பார்க்கலாம்.

பின்னர் கம்பன் காலத்தில் நாடகம் செழிப்பாக விளங்கிய குறிப்புகளைப் பார்க்கிறோம். ஆடல் மகளிரை மதங்கியர் மகளிர் விரலியர் என்று கம்பன் குறிப்பிடுவதைப் பார்க்கலாம்.

அடியார்க்கு நல்லார் கூத்துக்களை பட்டியலிடுகிறபோது, சொக்கக் கூத்து சாந்திக்கூத்து, மெய்க்கூத்து, அவிநயக்கூத்து, குரவை, கலிநடம், குடக்கூத்து, வினோதக்கூத்து, கர்ணக்கூத்து, நோக்கு, தோற்பாவைக்கூத்து, வசைக்கூத்து என்று பட்டியலிடுகிறார். பின்னர் பாண்டியர் நாயக்கர்கள் மராத்தியர்கள் காலங்களில் நாடகங்களின் வகைப்பாடுகளாக பள்ளு நாடகம் குறவஞ்சிநாடகம் நொண்டி நாடகம் போன்ற நாடக அமைப்புகள் தோன்றின. அதன் பிறகு கிரீத்தனை நாடகங்கள் தமிழில் கிரீத்தனை நாடகங்களில் சிறப்பாக குறிப்பிடத்தக்க சீர்காழி அருணாச்சலக் கவிராயரின் ராமநாடகக் கிரீத்தனை கோபாலகிருஷ்ண பாரதியாரின் நந்தனார் சரித்திரக் கிரீத்தனை ஆகியனவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.

தெருக்கூத்து தமிழ்க் கூத்தா எனும் விவாதம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் தெருக்கூத்தின் உடை அமைப்பின் பயன்படுத்தப்படும் கிரீடம் சிசரேக், புஜக்கட்டை, தரு, விருத்தம், தீபிதை போன்ற சொற்கள் தெலுங்கு தொடர்புடையதாக இருப்பதைக் கொண்டு இவ்வாறான ஐயப்பாடுகள் தோன்றினாலும் இதற்கு எதிர்நிலையில் தமிழரின் ஓட்டுமொத்தக் கையிருப்பு கலைவடிவம் தெருக்கூத்து என்பதை சான்றுகளைத் தேடி அலைய வேண்டியதில்லை என்று கோவிந்தசாமி தன் நூலில் தமிழரின் புராதன அரங்கக்கலை வடிவம் தெருக்கூத்து என்று குறிப்பிடுவதைப் பார்க்கலாம்.

தீர்ப்பாய்ந்து மாண்ட பெண்ணைக் கடவுளாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட தீர்ப்பாய்ந்தாயி கோயில்களே காலப்போக்கில் திரௌபதி அம்மன் கோவில்களாக என்கிற வரலாற்றோடு திரௌபதி அம்மன் கோயிலோடு தொடர்புடைய தெருக்கூத்து கலை வடிவம் உருவாகி இருக்கலாம் என்கிற கருத்தும் மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது.

தெருக்கூத்து ஒப்பனையில் வெள்ளை சபேதம் மஞ்சள் அரிதாரம் இங்குலியம் நீளம் கருப்பு ஆகியன அடிப்படை வண்ணங்களாக பான்படுத்தப்படுகின்றன செந்தூரமும் கோடுகளின் பொருட்டு பயன்படுத்தப்படுவதாகச் சொல்லப்படுகிறது. தெருக்கூத்து பாத்திரங்களில் மாறுபட்ட உடை ஒப்பனை கொண்ட கதாபாத்திரம் கட்டியக்காரன் பாத்திரம். இதை விதூஷகன் என்று வடசொல்லிலும் குறிப்பிடுகிறார்கள். குறிஞ்சிப்பாட்டு நாடக ஆக்கத்தின் பொழுது தொகுசொல் கோடியன் என்கிற பெயரை நாம் சங்க மரபில் இருந்து எடுத்தாளலாம்” கட்டியங்காரனுக்கும் அல்லது விதூசகனுக்கும் மாற்றான நல்ல தமிழ்ச் சொல்லாக தொகுசொல்கோடியன் எனக் குறிப்பிடலாம் என்று இன்குலாப் குறிக்கிறார்.

கூத்துக் கலைஞர்களின் உடல் அசைவுகள் நகர்வுகள் சைகைகள் மற்றும் குரல் வழியான பாடல் உரையாடல் ஒலி எழுப்புதல் பொருட்களான விசுப்பலகை திரை, கையாளும் பொருட்கள் என மண்சார்ந்து அமைப்புகள் பழைய மரபில் பேசப்பட்டாலும் நாடகங்கள் வசனங்களை நம்பி இருந்த பாடல்களை நம்பி இருந்த காலத்திலிருந்து துலக்கமான உடல் மொழிக்கு இடம் பெயர்ந்திருக்கின்ற நிலையைப் பார்க்கிறோம்.

நவீன நாடகத்தில் வசனமோ பாடலோ ஒப்பனையோ முதன்மை பெறாமல் கருத்துருவும் எண்ண ஓட்டமும் மிகத் துலக்கமான உடல் மொழியும் பிரதான இடத்தைப் பெறுகின்றன. அரசியல் அங்கத நாடகங்களில் பகடியும் பார்வையாளர்களை தொடர்புபடுத்தி நாடகங்களை நேரடியாக பார்வையாளர் பங்கேற்பு கோரி நாடகங்களை மாற்றி போட்டு இருப்பதும் இன்றைய

சமகால நாடக வரலாற்றில் நிகழ்ந்துள்ள பெரும் மாற்றமாகும். பல்வேறு நவீன நாடகங்களில் பார்வையாளர் பகுதியிலிருந்து கதாபாத்திரங்கள் எழுந்து வருவதும் அல்லது திடீரென்று கதாபாத்திரங்களோடு பார்வையாளர்கள் இடை நிகழ்த்து வினையைப் புரிவதும் நாம் பார்க்கலாம்.

பவளக்கொடி நாடகத்தில் நாடகம் நடிப்பதற்கான ஒப்பனையை போட்டுக் கொண்டே நாடகம் நடிப்பதும் பிறகு ஒப்பனை அரங்கில் பேசிக் கொள்வதுமான இணைக்கதையாடல் டியூவல் டெல்லிங் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திரைப்படங்களில் அக்கிராக்ரோஷவா இணைக்கதையாடல் நிலைப்பாட்டுக் காட்சி அமைப்பைப் பார்க்கலாம்.

பகடி என்று வந்தால் பாடத்திட்டக் குன்று படிகளையும் மனப்பாட வாந்தி எடுக்கின்ற நிலை என்பதை பிரளயன் அவர்களுடைய பவுன் குஞ்சி கதாபாத்திரம் ஒரு ஆசிரியர் மேடையில் தோன்றி தாளைச்சுருட்டி புனல் மாதிரி வைத்து பள்ளிப் பிள்ளைகளிடையே இந்தா கணிதம் குடி சமூக அறிவியல் குடி இந்தா இலக்கணம் குடி என்று கரைத்து கரைத்து புனல் வைத்து வாயில் ஊற்றுவதைப் போலவும் பிறகு வாந்தி எடுப்பது போலவும் ஆன காட்சிகள் மிக முக்கியமானவை.

மறுவாசிப்புகளும் முக்கியமானவை. காட்டாக அவ்வை நாடகத்தில் அவ்வை கிழவியாகத் தான் இருக்கவேண்டுமா எனும் கேள்வியும், அறிவுரை பகரவும் புலமைத்துவத்துக்கும் கிழத்தன்மை தேவையா எனும் கேள்வியும் முக்கியமானவை. நந்தன் கதை, கலகக்காரர் தோழர் பெரியார், சந்திரமோகன் அல்லது சிவாஜி கண்ட இந்துராஜ்ஜியம் போன்ற பல நாடகங்கள் குறிப்பிடத்தக்கவை.

தமிழ்நாடு அரசினுடைய ஆதிதிராவிடர் நலத்துறை நல்கையில் சாம்பான் நாடகம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பார்வையாளர்களைச் சென்றடைகிறபோது விசும்பல் ஒலி கேட்கிற அளவுக்கு துயராந்த விளிம்பு நிலை மக்களின் வாழ்வியலைப் பேசுகிற நாடகமாக இருந்திருக்கிறது.

அதுபோல மிகப்பெரிய சமூக நீதியை உருவாக்கிய பால்புதுமையினர் வாழ்வில் புது மலர்ச்சிகளை உருவாக்கிய பல நாடகங்கள் கண்ணாடி போன்ற கலை குழுக்கள் குறிப்பாக திருநங்கையர் வாழ்வியல் அறைகூவல்களைப் பேசி, அவர்களுக்கு ஆயுள் காப்பீடு ஓட்டுப் போடும் உரிமை, கல்வி வேலைவாய்ப்பில் மூன்றாம் பாலினத்தவர் என்கிற இட ஒதுக்கீட்டு உரிமைகள் மூலம் சமயச்சார்புபடுத்தி புனிதமாகப் பார்ப்பதை விடுத்து அவர்களைச் சக மனிதர்களாக நேசிக்கிற ஒரு திராவிடச் சமூக நீதி அமைப்பை இந்த நூற்றாண்டில் நிகழ்த்தி இருக்கின்ற வலி அறுப்பு முக்கியமான நாடகமாகும். இந்தியப் பாராளுமன்றத்தில் திருச்சி சிவா அவர்களுடைய கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்திற்குப் பிறகு கொண்டு வரப்பட்ட பால் புதுமையினருக்கான வாழ்வியல் மேன்மைகள், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அவர்கள் அரசினை ஈர்த்து தமிழ்நாட்டு அரசியலில் அவர்களுக்கான வாழ்வுரிமையைப் பெற்றுத் தந்தது இவற்றுக்குப் பின்னணியாக இருந்து சாதித்தது வலிஅறுப்பு நாடகம் எனலாம்.

வானம் வளர்ப்பிறையாய்

வறுமை எல்லாம் தேய்ப்பிறையாய்

எங்க வாழ்வு மட்டும் பெருங்குறையாய்

எனப் பெரும் குரலெடுத்து அழும் காட்சி தொடங்குகிறது . பிறகு நாங்கள் யார் என்ற கேள்வியை எழுப்புகின்றனர்.

கருவறையின் தோற்ற மயக்கம்

திருவறையின் திணை மயக்கம்

உருவடிவில் பால் மயக்கம்

ஒன்றும் புரியவில்லையே எளிமையாய் சொல்வதெனில் மாறிய பாலினம் என்று வசனம் இடம் பெறுகிறது

ஓம்போது, பொட்ட, கீரவட போன்ற மொழி வழக்குகளை உதறித்தள்ளத் தவிக்கிறது. ஒதுங்கிக் கிடக்கிற எங்களின் உணர்ச்சிகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் என ஆவேசமாய் குரல் கொடுக்கிறது.

உங்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டு, செல்லும் திசை தெரியாது, வானம் பார்த்த பூமியாய் ஏங்கித் தவித்த எப்பொழுது ஆவது நீங்கள்

உணர்ந்ததுண்டா வார்த்தைகளாக உங்களால் விவரிக்க முடியுமா முடியவே முடியாது பட்டாம்பூச்சியாய் பறந்து திரிய வேண்டிய பருவ வயதில் விலை பேசப்பட்டு ரெக்கைகள் கிழித்த சோகத்தின் வலியை நாங்கள் சொன்னாலும் அதன் ஆதியோடு அந்தம் புரிய உங்களுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. வலியை மட்டும் தான் எங்கள் வாழ்க்கையின் சொத்தாகச் சேர்த்திருக்கிறோம் ஒத்த சோகத்தின் வலியை மறைக்கப் பார்க்கிற தந்திரமாய் தான் நாங்களே கூத்தாண்டவர் திருவிழாவை கொண்டாடி மகிழ்கிறோம் எப்படித்தான் நாங்கள் கௌரவமாய் நடந்து கொள்வது என கடைசியில் முடிகிறது

நாடகத்தின் தொடக்க வசனம் மிக குறிப்பிடத்தக்கது 9 என்பது உங்கள் அகராதியில் அவமானத்தைத் தழுவின ஒரு சொல். வேண்டுதலுக்காய் நீங்கள் சுற்ற உங்களுக்கு நவக்கிரகங்கள் வேண்டும் அறுவடை செய்ய உங்களுக்கு நவதானியங்கள் வேண்டும் அழகு பார்க்க நவரத்தினங்கள் வேண்டும் சினுங்குகிற செல்பேசி எண்ணெல்லாம் ஒன்பதில் தொடங்க வேண்டும் ஆனால் ஒன்பது எனும் நாமத்தைச் சாத்தி ஏன் எங்களை மட்டும் அவமானத்தில் அவிழ்த்துப் பார்க்க வேண்டும் புரியவில்லை என்ற ஒரு வசனம் மிக முக்கியமான வசனமாக இடம் பெறுவது மனதில் வலிஎழுப்பும் .

போலவே பொதுவுடமை இயக்க நாடகங்கள் திராவிடஇயக்க நாடகங்கள் என்று பார்க்கிற போது மாபெரும் பங்களிப்பை நாம் குறிப்பிட முடியும். நாடக முறைமைகள் என்று வருகிறபோது தமிழ்ச் சூழலில் ஜெகன்மோகினி நாடகக் கம்பெனி மன மோகன நாடகக் கம்பெனி சுவாமி நாயுடு நாடகக் கம்பெனி, இந்து வினோத சபா கிருஷ்ண வினோதினி சபா, சமரச சன்மார்க்க நாடக சபா, பரமேஸ்வரர் நாடக கம்பெனி, சண்முகானந்த சபா, பாலாமணி அம்மாள் நாடக கம்பெனி, ஸ்ரீ கணபதி கானசபா, ஸ்ரீமேனாம்பிகை நாடகசபா, ஆஞ்சநேயர் கோவிந்தசாமி நாயக்கர் கம்பெனி, பழனியப்பன் செட்டியார் கம்பெனி என்கிற பல தொழில்முறை நாடகக்குழுக்கள் தொடர்

செயல்பாட்டில் இருந்துள்ளன. தொழில்முறை நாடகக்குழுக்களுக்கு அடித்தளம் இட்டவர் என சங்கரதாஸ் சுவாமிகளே குறிப்பிடப் படுகிறார்.

பிறகு சிறுவர்களைக் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட குழுக்கள் பாலர் சபை என அழைக்கப்பட்டன பாய்ஸ் கம்பெனி ஓரிஜினல் பாய்ஸ் கம்பெனி தாப்பா வெங்கடாசலம் கம்பெனி போன்ற பல நாடகக்குழுக்கள் தொடர்ந்து இயங்கின.

எம் எம் மாரியப்பா சுவாமிகள் அரிச்சந்திர மயான காண்டத்தில் புகழ்பெற்ற உடையப்பா தேவர் போன்றவர்களை முக்கிய புராண நாடக ஆளுமைகளாகக் குறிப்பிடலாம். நவாப்ராஜ மாணிக்கம் பிள்ளை, மதுரகவி பாஸ்கரதாஸ், தியாகி விஸ்வ நாததாஸ் எஸ்டி சுந்தரம் சக்தி கிருஷ்ணசாமி அண்ணா, கலைஞர், எம்.ஆர் ராதா, கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன், சிவாஜி கணேசன் எம்ஜிஆர் போன்ற பல ஆளுமைகள் நாடகத் துறையில் இருந்து திரைத்துறைக்கு வந்தவர்களாகவும் காண முடிகிறது. கூத்துப் பட்டறை முத்துசாமியின் வார்ப்பாக பலரும் திரைத்துறையில் மிளிர்ந்ததை நாம் பார்க்கிறோம்.

எப்படி நவீனதமிழ்நாடகங்கள் அரசியலோடு மிக நெருங்கி இயக்கமாக பரீக்ஷா போன்ற நாடகக் குழுக்களாக நிஜ நாடக இயக்கமாக வீதி நாடக இயக்கமாக சே.ராமானுஜம், ராஜு, கருஞ்சுழி ஆறுமுகம், இந்திராபார்த்த சாரதி, இளைய பத்மனாபன், தார்ச்சியஸ், முருகபூபதி, உதிரி விஜயகுமார், கருணாபிரசாத், ஆழிவெங்கடேசன், ஈழத்தில், மௌனகுரு, பாலசுகுமார், விமல் குழந்தைவேல், ஜெய சங்கர், கௌரீஸ்வரன், சந்திரகுமார், எனப் பல நிலைகளில் தமிழ் நாடக வரலாற்றுச் செயல்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. கல்விப் புலம் சார்ந்த நாடகச் செயல்பாடுகளாக புதுவை மத்தியப் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக் கழகம் காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகம் போன்ற பல்கலைக்கழகங்களில் ஆய்வு முறைமையாக நிகழ்த்துக் கலை வடிவாக தொடர்ந்து இயங்கி வருவதை பார்க்கிறோம்

இப்படியாக, தமிழ் நாடக வரலாற்றில் பன்மைக் கூறுகள் இருக்கின்றன. சங்க இலக்கியப் பனுவல்களில் நாடகக் கூறுகள் இருப்பதைக் காண முடியும். அது கம்பன் வரைக்கும் அல்லது பிற்காலத்தே எழுந்த முக்கூடற்பள்ளு குறவஞ்சி போன்றவை வரைக்கும் அதன் பிறகு தோன்றிய பல பிரபந்தங்கள் வரைக்கும் பிற்காலஇலக்கிய முயற்சிகள் வரைக்கும் ஒரு 3000 ஆண்டு கால நாடக வரலாற்றை ஏதோ இடையில் நாகரிகம் அற்ற சூத்திரர்களுக்குப் புத்திமதி சொல்வதற்காகக் கடவுள் நாடகத்தைப் படைத்தார் என்று வரலாற்றை குறுக்கியும் திரித்தும் பேசுகிற இந்த மாய்மாலங்களை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு வெறும் சடங்காச் சாரங்களில் இருந்து நாடகங்கள் தோன்றியதாய் மெளனகுரு போன்றவர்கள் சொல்லும் பார்வைகளைக்கடந்து சமயச்சார்பற்ற ஒரு தமிழ் மரபின் ஆணிவேராக இருக்கிற தனித்து வமான கூட்டு வினைகளின் தொல்வடிவமாக எழுகிற ஆதிக்குடிகளின் பாடுகளிலிருந்து என நாம் எடுத்துக் கொண்டோமானால் அது இன்றைக்குத் தமிழ் மரபில் வளர்ந்தும் செறிந்தும் காணப்படுகிற ஒரு பெரும் பரப்புக்குரியதாக இருக்கிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள முடியும்.

முரணிக்கொள்ளும் வித்தியாசமான போக்குகள்

புதுமைக்கூறுகள் பல குடிபுகுந்து மலர்த்தியும் வளர்த்தியும் விட்டிருக்கிற நாடகக்களம் மிக விரிவானது. பெண்கள் விரலியர்களாக கூத்தர்கள் ஆக சிறந்த ஒரு மரபில் என்பதை ஸ்திரீபார்ட் வேடங்களை ஆண்கள் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டிய நெருக்கடி எந்தக் கால கட்டத்தில் ஏன் ஏற்பட்டது/ எப்படி ஒரு பெண் முன்னிலை பெற்ற தாய்வழிச் சமூகமாக இருந்த தமிழ்ச் சமூகத்தில் எப்படி வேடங்களை ஆண்கள் வகிக்கவேண்டிய தேவை எழுந்தது என்பது அரிதினும் அரிதான விடயம்தான். அதே சமயம் பெண்வேடங்களில் ஆண்களே நடித்த ஒரு காலகட்டம் போய் ராஜபார்ட், ஸ்திரிபார்ட், விதூஷகன் என்று அனைத்து வகை கதாபாத்திரங்களையும் பெண்களைக் கொண்டே

நிகழ்த்திய பாலாமணி அம்மாள் ஸ்பெஷல் நாடக மகிமையாளராக நாடக வரலாற்றில் இடம் பெறுவதும் அவருடைய நாடகத்திற்காகப் பாலாமணி ஸ்பெஷல் என்று தனியே தொடர் வண்டிகள் விட்ட வரலாறும் இந்த மண்ணில் இருந்திருப்பது என்பது முரணிக்கொள்ளுகிற வித்தியாசமான போக்குகளை இந்த சமூகத்தில் காண முடியும் என்பதற்கான தடயங்களாக தரவுகளாகப் பார்க்க முடியும்.

ஜமீன்களை, மிட்டா மிராசுகளை, பஞ்சாயத்தாரைப் புகழ்ந்து பாடித்தான் நாடகம் தொடங்க வேண்டும் என்கிற மரபை உடைத்து மிரட்டப்பட்டபோதும் சுயமரியாதையோடு மறுத்து தெற்கு சீமையிலே நாடகத்தை நிகழ்த்திய சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் நூற்றாண்டு இது.

திராவிட இயக்க நாடகப்பங்களிப்பு

ஸ்டேஜ் நாடகங்கள் என்று சொல்லக் கூடிய சபா நாடகங்கள் வந்த பிறகு சமூக நாடகங்களின் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை நாம் பார்த்து வந்திருக்கிறோம். புராண நாடகங்கள் என்கிற ஒரு மகிமை சேர்ந்தபோது அவற்றின் எதிர் வடிவமாக தோன்றி புராணங்களை வெளு வெளுவென்று வெளுத்த திராவிட இயக்கக் கூறுகள் மிகக் கூர்மையானவையாக மக்கள் மத்தியில் வலம் வந்தன.

கூத்தாடிக்கு பெண் தர மாட்டேன் என்று சொன்ன சமூகத்தில் கூத்தாடிப் பயல்கள் என்று இழித்தும் பழித்தும் பேசிய காலகட்டத்தில் கூத்தாடிகளோடு பழகக்கூட தடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் ஊரு ரெண்டு பட்டால் கூத்தாடிக்குக் கொண்டாட்டம் என்று பழித்த ஒரு சமூகத்தில் கூத்தாடிகள் ஆட்சியைப் பிடித்து விட்டார்கள் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு திராவிட இயக்க நாடகப்பங்களிப்பு தலைமைத்துவம் பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நிறைவாக....

திராவிட இயக்க நாடகங்களாக இருக்கட்டும் பொதுவுடமை இயக்க வீதி நாடகப் போக்குகளாக இருக்கட்டும் தலித்திய அரங்கியல் செயல்பாடுகளாக இருக்கட்டும், பெண்ணிய அரங்கியல் செயல்பாடுகளாக

இருக்கட்டும் அல்லது புலம்பெயர்ந்தோர் அரங்கியல் செயல்பாடுகளாக இருக்கட்டும், பால் புதுமையோர் அரங்கியல் செயல்பாடுகளாக இருக்கட்டும் ஒரு நீண்ட நெடிய பாரம்பரியச் செழுமையும் நவீனத்துவத்தின் மேன்மைகளும் கொண்ட வரலாற்றை விரிந்த தளத்தில் அனைத்துந் தழுவிய அளவில் எழுதுவதற்கு நாம் நிறைய தரவுகளைத் தேடிக்கண்டடைய வேண்டியிருக்கிறது. உலகம் முழுதும் விரவி வாழ்கிற தமிழ்ச் சமூகத்தினது உலகத்தமிழ் நாடக வரலாறு எழுதுவது காலத்தின் தேவையாக இருக்கிறது.

உசாத்துணை

1. கோவிந்தசாமி.பெ,(2012) காலந்தோறும் தமிழ் நாடகம், போதிவனம், சென்னை.
2. George Thompson,(1962) Marxism and Poetry, peoples Publishing House, New Delhi.
3. கு.வெ.பாலசுப்பிரமணியன், (2016) சங்க இலக்கியத்தில் கலையும் கலைக் கோட்பாடும், NCBH, சென்னை.
4. இராமசுவாமி.மு,2008, தமிழ்ச் சமூகத்தில் கூத்து - நாடகம், செம்பி படைப்பகம், மதுரை.
5. இராமசுவாமி.மு,2010, வலி அறுப்பு, செம்பி படைப்பகம், மதுரை
6. கோ.பழனி, 2019, தமிழ்நாடக ஆற்றுகைக் கூறுகளின் வரலாறு, சந்தியா பதிப்பகம், சென்னை